

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ КОМПАНИИ

Матчанов Умирзак Сейтжанович

Финансовый директор ООО "ОТЗМФ"

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14557693>

Инвестиционная деятельность предприятия заключается в процессе выбора и реализации оптимальных способов вложения капитала с целью увеличения его экономического потенциала. Для успешного осуществления этой деятельности рекомендуется разработка четкой инвестиционной политики. Инвестиционная политика играет ключевую роль в работе предприятия, вне зависимости от его размера, отрасли, организационно-правовой формы и других характеристик. В условиях современного развития любой экономики важно сформировать такую стратегию инвестирования, которая обеспечит долгосрочную эффективность деятельности предприятия.

Инвестиционная политика предприятия представляет собой систему долгосрочных целей организации, определяемых общими задачами её развития и соответствующими целеполаганию финансовой политики предприятия, в соответствии с которыми осуществляется выбор и реализация наиболее эффективных форм вложения капитала. Данная политика направлена на обеспечение выживания предприятия в сложных условиях рынка, на достижение финансовой устойчивости предприятия и создание условий для его будущего развития.

Формирование инвестиционной политики играет ключевую роль в обеспечении успешного развития организации, что выражается в следующих аспектах:

1. Разработанная инвестиционная политика создает основу для реализации долгосрочных целей, связанных с экономическим и социальным развитием организации в целом, а также её отдельных подразделений.

2. Политика инвестирования позволяет объективно оценить возможности компании, максимально задействовать её внутренний инвестиционный потенциал и эффективно управлять инвестиционными ресурсами.

3. Инвестиционная политика способствует быстрой адаптации к появляющимся перспективным инвестиционным возможностям, обусловленным изменениями во внешней инвестиционной среде.

4. В процессе разработки инвестиционной политики учитываются возможные изменения неконтролируемых внешних факторов, что помогает минимизировать их отрицательное воздействие на деятельность организации.

5. Инвестиционная политика отражает конкурентные преимущества компании в сфере инвестиций, обеспечивая её лидирующие позиции в сравнении с соперниками.

6. Инвестиционная политика способствует установлению четкой координации между стратегическим, оперативным и текущим управлением инвестиционной деятельностью предприятия.

7. Она формирует последовательный план действий организации для реализации ключевых стратегических инвестиционных решений.

Выделяют несколько основных направлений при формировании инвестиционной политики:

1. Инвестирование, направленное на получение дохода в виде процентов или дивидендов, что называется политикой доходов.

2. Создание инвестиционного портфеля для распределения рисков и уменьшения их воздействия на финансовую устойчивость организации.

3. Инвестирование, ориентированное на получение прибыли за счёт разницы между стоимостью приобретения активов и их более высокой продажной ценой, что представляет собой политику роста.

4. Инвестирование, объединяющее цели увеличения капитала и получения текущего дохода одновременно, обозначаемое как политика доходов и роста.

При формировании инвестиционной политики рекомендуется учитывать следующие принципы:

1. Обеспечение экономического, научно-технического и социального эффекта от реализации инвестиционных мероприятий. Для каждого объекта инвестирования применяются конкретные методы оценки их эффективности.

2. Максимизация прибыли от вложенного капитала при минимальных инвестиционных затратах.

3. Использование возможностей государственной поддержки для повышения эффективности инвестиций, включая бюджетные ссуды.

4. Привлечение международных субсидий, льготных кредитов и частных инвестиций иностранных партнеров.

5. Минимизация инвестиционных рисков, связанных с реализацией проектов. Коммерческие риски оцениваются с учетом вероятных изменений ожидаемой доходности и снижения эффективности проектов. Такие риски можно уменьшить с помощью самострахования, выполняемого заказчиками и инвесторами.

6. Защита от некоммерческих рисков осуществляется через государственные гарантии и страхование инвестиций.

7. Сохранение ликвидности инвестиций необходимо в условиях изменения внешней инвестиционной среды, рыночной конъюнктуры или стратегии развития компании.

Для достижения целей инвестиционной политики могут быть разработаны инвестиционные проекты, программы или бизнес-планы.

Инвестиционная политика основывается на типовых подходах для принятия решений при выборе и реализации инвестиционных проектов. Вначале проводится анализ внешних и внутренних условий для инвестирования, определяются цели, приоритеты и ключевые критерии для оценки проекта. Затем разрабатываются альтернативные варианты вложений, из которых выбирается наиболее оптимальный с точки зрения максимизации положительного эффекта и минимизации рисков.

На заключительном этапе создается система управления, мониторинга и оценки эффективности реализации проекта, которая поддерживает обратную связь со всеми предыдущими этапами. При разработке инвестиционной политики учитываются следующие факторы:

- текущее финансовое состояние предприятия;
- уровень технической оснащенности производства, наличие незавершенных строительных объектов и неустановленного оборудования;
- возможность приобретения оборудования в рамках лизинговых соглашений;
- наличие собственных средств и доступность заемного финансирования, включая кредиты и займы;
- состояние рынка капитала;
- условия инвестирования на рынке капитала, включая финансовые параметры;
- государственные льготы, предоставляемые инвесторам;
- коммерческая и бюджетная эффективность планируемых проектов;

- условия страхования и гарантии от некоммерческих рисков;
- налоговые обязательства, включая налоги и другие обязательные платежи, которые несет инвестор;
- переменные и постоянные затраты предприятия, связанные с производством и реализацией продукции;
- цены на выпускаемую продукцию и объемы выручки от её реализации.

Одним из ключевых условий успешной реализации инвестиционного проекта, являющегося основой инвестиционной политики предприятия, является эффективное использование инвестиционных ресурсов. При этом основными критериями оценки выступают: увеличение доходности проекта, получение прибыли, обеспечение ликвидности, рост объемов продаж и повышение конкурентоспособности.

Управление инвестиционными ресурсами осуществляется как в рамках целевых программ и проектов в целом, так и внутри каждого отдельного инвестиционного проекта.

Таким образом, инвестиционная политика предприятия представляет собой комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на стратегическое развитие, получение прибыли и достижение других положительных результатов от инвестиционной деятельности. Формирование инвестиционной политики включает в себя: установление долгосрочных целей организации, выбор наиболее перспективных и рентабельных направлений для вложения капитала, расставление приоритетов в развитии, анализ и оценку альтернативных проектов, разработку прогнозов в области технологий, маркетинга и финансов, а также анализ последствий реализации инвестиций. Основной задачей инвестиционной политики является обеспечение эффективного использования ресурсов, сбалансированное привлечение различных источников финансирования, достижение высоких интегральных показателей эффективности и поддержка экономически оправданных направлений производственного развития.

Список использованной литературы:

- 1.Закон Республики Узбекистан «Об инвестициях и инвестиционной деятельности». № ЗРУ-598. 25 декабря 2019 г.
- 2.Борисова, О. В. Инвестиции в 2 т. Т. 1. Инвестиционный анализ: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / О. В. Борисова, Н. И. Малых, Л. В. Овешникова. - Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 218 с.

3. Управление портфелем инвестиций ценных бумаг / Шапкин А.С., Шапкин В.А., - 4-е изд. - М.: Дашков и К, 2018. - 512 с.:
4. Леонтьев, В. Е. Инвестиции: учебник и практикум для академического бакалавриата / В. Е. Леонтьев, В. В. Бочаров, Н. П. Радковская. - Москва: Издательство Юрайт, 2019. - 455 с.
5. Теплова Т.В. - Инвестиции: теория и практика 2-е изд., пер. и доп. Учебник для бакалавров - М.: Издательство Юрайт. - 2016 - 782с.
6. Аллаева Г.Ж. Основные аспекты становления и развития цифровой экономики в Республике Узбекистан. // Бизнес-эксперт.- Тошкент, 2020. - №7. - стр. 138-143.
7. Gavkhar Khamdamova. Industry and its role in the socio-economic development of society. // Scientific Journal of «International Finance & Accounting», 2023. - № 2, ISSN: 2181-1016.
8. Gavkhar Khamdamova. World experience in implementing the energy efficiency improvement methodology. // Scientific Journal of «International Finance & Accounting», 2023. -№ 4, ISSN: 2181-1016.